

ELLIPTIK BARABANLAR ASOSIDA KICHIK GABARITLI VERTIKAL SHINDELLI PAXTA TERISH APPARATINI ISHLAB CHIQUIISH VA PARAMETRLARINI ASOSLASH

Dots Sh.T.Ravutov¹., Doktorant U.A. Rajapbayev¹, ass. Sh.J.Komilov²

Toshkent davlat texnika universiteti¹

“TIQXMMI” milliy tadqiqot universiteti²

doi.org/10.5281/zenodo.11234469

Ushbu maqolada Markaziy Osiyo kabi terim muddati uzaytirilgan mintaqalarda paxta terimining qiyinchiliklari muhokama qilinadi. Gorizontall shpindel dastgohlar yuqori samaradorlikni ta'minlasa-da, ularning qimmatligi va pishmagan paxtaning shikastlanishi ularni yaroqsiz holga keltiradi. Maqolada vertikal shpindel dastgohlar arzonroq va sifatni saqlaydigan alternativa sifatida taklif etiladi. Tadqiqot elliptik barabanlardan foydalanish orqali vertikal shpindel mashinalarning samaradorligini oshirishga qaratilgan. Bu barabanlar bir qancha afzalliklarga ega, jumladan, shpindel paxta aloqasini oshirish, baraban hajmini kamaytirish va paxtani yaxshiroq ajratish uchun mil tezligini optimallashtirish qobiliyati. Maqsad - mashinaga texnik xizmat ko'rsatishni soddalashtirgan holda 90-92% yig'ish samaradorligiga erishish.

В этой статье обсуждаются проблемы сбора хлопка в регионах с продолжительными периодами сбора урожая, таких как Центральная Азия. Хотя машины с горизонтальным шпинделем обеспечивают высокую эффективность, их высокая стоимость и повреждение незрелого хлопка делают их непригодными. В статье предлагаются станки с вертикальным шпинделем как более доступная и качественная альтернатива. Исследования направлены на повышение эффективности станков с вертикальным шпинделем за счет использования эллиптических барабанов. Эти барабаны имеют ряд преимуществ, в том числе увеличенный контакт веретена с хлопком, уменьшенный размер барабана и возможность оптимизировать скорость вращения шпинделя для лучшего отделения хлопка. Цель состоит в том, чтобы достичь эффективности комплектования 90–92 % и упростить обслуживание машины.

This article discusses the challenges of cotton harvesting in regions with extended harvest periods, like Central Asia. While horizontal spindle machines offer high efficiency, their high cost and damage to unripe cotton make them unsuitable. The article proposes vertical spindle machines as a more affordable and quality-preserving alternative. The research focuses on improving the efficiency of vertical spindle machines through the use of elliptical drums. These drums offer several advantages, including increased spindle-cotton contact, reduced drum size, and the ability to

optimize spindle speeds for better cotton separation. The goal is to achieve a 90-92% picking efficiency while simplifying machine maintenance.

Respublikamiz dunyodagi yirik paxta yetishtirish mamlakatlaridan hisoblanadi. Keyingi paytlarda respublikada paxta yetishtirish sur'ati sezilarli darajada pasaygan bo'lsada, uning hozirgi ko'lami (3 mln. tonnaga yaqin) terim ishlarini mexanizatsiyalash zaruriyatini taqozo etadi va bu bebaho xom-ashyo yig'im terimini mexanizatsiyalash dolzarb bo'lib qolaveradi.

Dunyodagi ko'pchilik paxta yetishtiruvchi mamalakatlarda asosan gorizontall shpindelli paxta terish mashinalari qo'llaniladi. Bu turdagi mashinalarning, terim to'liqligi, ish unumi va texnik darajasi yetarli darajada yuqori. Ular yuqori hosildorlikka ega (kamida 40-45 s/ga), paxtasi yoppasiga ochilib, qisqa vaqtda terimga tayyor bo'ladigan dalalarda yuqori samara beradi. Ammo ularning tannarxi hamda xizmat ko'rsatish sarf xarajatlari yuqori. Bundan tashqari hosil terim uchun tayyor holatga kelish davri cho'ziluvchi O'rta Osiyo kabi mintaqalarda bunday mashinalardan foydalanilganda yuqori samaradorlikka erishish qiyin. Chunki bunda to'la pishib yetilmagan chanoqlardagi paxtalar ham teriladi va terilgan paxta sifatiga putur yetadi.

Respublika mashinasozlik korxonalarida kooperatsiya asosida tayyorlanib, fermerlarga taqdim etilayotgan vertikal-shpindelli paxta terish mashinalari terim to'liqligi, ish unumi va texnik darajasi bo'yicha gorizontall shpindelli paxta terish mashinalari bilan raqobatlasha olmaydi. Ammo ushbu mashinalar arzon, sodda tuzilishga ega. Unga xizmat ko'rsatish sarf-xarajatlari ham gorizontall shpindelli mashinalarga nisbatan juda past. Vertikal shpindelli paxta terish mashinalar ishchi barabanlaridagi shpindellar faqat to'la pishib yetilgan chanoqlardangina paxtani tera oladi. Natijada terilgan hosil sifati raqobatdagi mashinaga nisbatan yuqori bo'ladi.

Vertikal shpindelli paxta terish mashinalari ustida olib borilgan ko'plab tadqiqotlar bu prinsipda ishlovchi mashinalar terim to'liqligini oshirish imkoniyatlaridan hali to'la foydalanilmaganini ko'rsatadi [1,2].

Vertikal shpindelli paxta terish mashinalari terim to'liqligi, ish unumi hamda resurs tejamkorligini oshirish, va unga xizmat ko'rsatish jarayonlarini osonlashtirish yo'nalishlaridan biri ishchi organ sifatida elliptik barabanlarni qo'llash hisoblanadi [3,4]. Vertikal shpindelli seriyali baraban mexanizmini strukturaviy takomillashtirib ishlab chiqilgan ushbu barabanlar quyidagi afzalliklarga ega:

1. Shpindellarning g'ozaga bilan kontaktlashish zonasi va terimda bir vaqtda ishlovchi shpindellar soni oshadi.

2. Barabandagi shpindellarning umumiy sonini kamaytirish mumkin.

3. Shpindellarning optimal tezlik rejimlarini tanlash orqali ular faolligini oshirish va ajratish zonasida paxtaning shpindeldan o'zi tushib qolish effektidan foydalanish mumkin.

4. Apparat ko'ndalang o'lchamini 25-30 % ga kamaytirish mumkin.

Ushbu ishda seriyali vertikal shpindelli paxta terish apparati bazasida 10 ta shpindelli elliptik barabanlarni qo'llash orqali terim to'liqligini 90-92 % ga oshirish, apparatga xizmat ko'rsatish sarmehnatligini kamaytirish masalasi ko'rib chiqilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rizaev A.A. Research and creation of working bodies of the cotton picker with high efficiency. T.: Fan. – 2017.

2. Равутов Ш.Т. Проблемы повышения эффективности вертикально-шпинделного хлопкоуборочного аппарата. //Проблемы механики. Ташкент.- 2019.-№4.-с. 51-55., 2017.

3. Bahodirov G, Ravutov Sh, Abdulkarimov A, Toshmatov Э. Development of the methods of kinematic analysis of elliptic dram of vertical-spindle cotton harvester. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1030 (1), 012160.

4. Ravutov, Sh T, Rizayev A A, Rajapbaev U A. On the issue of increasing the efficiency of the spindles of a vertical-spindle cotton picker. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1112 (2022) 012043.